

DE BEWAKING VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

door C. L. Spits, ec. drs.

In dit artikel wordt beoogd enkele opmerkingen te maken omtrent de bewaking van de administratieve organisatie van de bedrijfshuishouding. Aangezien de omvang van dit opstel aan beperkingen is gebonden, kan geen sprake zijn van een uitputtende en afgeronde behandeling van het aangegeven onderwerp, doch moet worden volstaan met het plaatsen van enkele opmerkingen.

In de eerste plaats dient te worden aangegeven wat onder administratieve organisatie is te verstaan. Ten behoeve van deze begripsbepaling wordt aansluiting gezocht bij de omschrijving van het begrip „administreren”, welke is gegeven in de Toelichting op het nieuwe studieprogramma administratieve organisatie van het Bureau der Examens van het Nederlands Instituut van Accountants, opgenomen in het orgaan van het N.I.v.A. „De Accountant”, 65e jaargang no. 6, febr./mrt. 1959.

Uitgaande van deze omschrijving is het begrip administratieve organisatie te zien als „het samenstel van handelingen en middelen gericht op het systematisch vastleggen, verwerken en verstreken van informatie ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een bedrijfshuishouding, en ten behoeve van de verantwoording, welke daarover moet worden afgelegd”.

Uit deze definitie blijkt duidelijk, dat er een nauw verband bestaat tussen de administratieve organisatie enerzijds en de interne organisatie van het bedrijf alsmede het bedrijfsgebeuren anderzijds. Immers, het bedrijfsgebeuren wordt beschreven en vastgelegd in de administratie, maar wordt ook met behulp van die administratie gestuurd. De functie van de administratie komt bij dit sturen op verschillende wijzen tot uiting. De in de organisatie gebruikte formulieren geven bijvoorbeeld aan, dat bepaalde handelingen door bepaalde functionarissen moeten worden verricht. Ook verstrekt de administratie aan de leiding informatie, welke deze in staat stelt resp. aanleiding geeft tot het nemen van beslissingen.

Aan de administratieve organisatie worden vele eisen gesteld. Zonder naar volledigheid in de opsomming van deze eisen te streven kunnen als belangrijkste verlangens worden genoemd:

- een zodanige registratie van het feitelijk bedrijfsgebeuren, dat een doelmatige bedrijfseconomische analyse daarvan mogelijk is;
- het verschaffen van adequate informatie over het bedrijfsgebeuren ten behoeve van de leiding;
- het verzorgen van de communicatie ten behoeve van de uitvoering;
- een efficiënt gebruik van handelingen en middelen met een daaraan verbonden redelijke verhouding tussen de kosten van de administratie en de overige kosten der bedrijfshuishouding;
- een zodanige functieverdeling, dat de interne controle in de bedrijfshuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Bij het opzetten van een administratieve organisatie is het noodzakelijk elk dezer desiderata op harmonische wijze het hem toekomende gewicht te geven. Is dit geschied dan kan worden vastgesteld dat een optimale administratieve organisatie is ontworpen.

Deze organisatie blijft echter niet zonder meer optimaal. Er werken voortdurend krachten in de bedrijfshuishouding, die het optimum in de administratieve organisatie bedreigen.

Enkele van deze krachten zijn:

1. veranderingen in het productieproces;
2. wijzigingen in het economisch bestel of in de functionele plaats van de bedrijfshuishouding in dit bestel, waardoor de leiding bij het overwegen van beslissingen over anders gerichte informatie terzake van het bedrijfsgebeuren dient te beschikken dan voorheen het geval was;
3. de ontwikkeling van de administratieve inzichten en de administratief-technische hulpmiddelen;
4. het afslijpen van de scherpe puntjes der administratieve organisatie in de loop van de tijd;
5. verschuivingen in de functieverdeling van de functionarissen in het bedrijf of bij het administratieve personeel.

Zouden deze krachten onbelemmerd kunnen werken dan verwijderd de administratieve organisatie zich met de tijd steeds verder van haar optimum. In de praktijk is dit veelal op eenvoudige wijze zichtbaar. Op de gebruikte formulieren worden bepaalde kolommen of vakjes niet meer ingevuld; voor nieuwe gegevens ontbreekt een vaste plaats. Naast de oorspronkelijke formulieren hebben andere „papiertjes” hun intrede gedaan. Gegevens worden verzameld zonder dat deze door de leiding worden of kunnen worden benut; soms bereiken deze gegevens de van origine bestemde plaats zelfs niet meer. Verouderde mechanische hulpmiddelen zijn in gebruik.

Komt het in een bedrijfshuishouding inderdaad zo ver als deze voorbeelden aanduiden dan hebben de gesignaleerde krachten veroorzaakt, dat een eens optimale administratieve organisatie niet meer optimaal functioneert. Deze deviatie van het optimum gaat in de regel zeer geleidelijk in zijn werk. Daardoor is het een proces, dat niet opvalt - alhoewel, zoals gezegd, in zijn resultaten veelal op eenvoudige wijze waarneembaar - en kan de afwijking zelfs grote afmetingen hebben aangenomen alvorens iemand constateert dat van enige discrepantie sprake is.

Het is duidelijk dat zulk een afwijken van het optimale niet kan worden toegestaan. De vraag rijst - en hiermede wordt de kern van het onderwerp geraakt - op welke wijze deze afwijking kan worden voorkomen c.q. tijdig geredresseerd. Hiertoe dienen tegenkrachten te worden opgeroepen, die de desorganiserende krachten neutraliseren. Met andere woorden: de administratieve organisatie moet worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.

Deze aanpassing roept enkele problemen op, waarbij het nodig is stil te staan. De administratieve organisatie moet worden gezien als een, binnen zekere grenzen, gesloten systeem. Veranderingen op een bepaald punt hebben gevolgen voor de werking op andere punten. Zelfs z.g. kleine wijzigingen kunnen op het functioneren van het systeem niet onaanzienlijke repercussies hebben.

Hierbij komt nog, dat de techniek en de middelen van de administratie een zekere starheid vertonen. De administratieve organisatie leent zich niet goed voor wijzigingen van dag tot dag.

Uit een oogpunt van dynamiek is deze relatieve starheid ongewenst, maar zij heeft ook haar goede kanten. Zou men steeds weer vele veranderingen in de administratieve organisatie aanbrengen, dan zouden b.v. cijferreeksen over een aantal jaren slechts met een uitvoerige toelichting resp. na correcties bruikbaar zijn. De starheid van het systeem is derhalve veelal een voorwaarde voor het verkrijgen van vergelijkbare gegevens over een lange tijd.

Beide genoemde factoren, die zich tegen een continu aanpassen van de administratieve organisatie verzetten, vinden hun oorsprong in de aard en de functie van deze organisatie zelve. Maar er zijn ook exogene oorzaken, die zich tegen een te snelle aanpassing verzetten. Als enige verandering in de techniek van het productieproces intreedt of als de commerciële verhoudingen zich wijzigen dan is het de vraag of deze veranderingen van tijdelijke of van blijvende aard zijn. Aanpassing aan tijdelijke wijzigingen zal veelal ondoelmatig zijn; men zal dus de aanpassing moeten opschuiven tot het moment, dat de veranderingen als definitief kunnen worden aangemerkt.

Zodra dit het geval is zullen de met het oog op deze definitieve veranderingen noodzakelijke wijzigingen in de administratieve organisatie moeten worden aangebracht. Hieraan is niet te ontkomen, omdat de ontwikkeling van het bedrijfsgebeuren daartoe zonder meer dwingt. Veelal zullen deze wijzigingen echter een partiëel en incidenteel karakter dragen aangezien het niet in elk geval mogelijk c.q. doelmatig is de consequenties van de wijzigingen voor de administratieve organisatie integraal te bezien. Hierdoor ontstaat het gevaar - juist omdat niet alle consequenties worden overzien - dat de partiële en incidentele wijzigingen niet geheel aan het gestelde beperkte doel beantwoorden. Bovendien is de kans niet gering, dat de partiële en incidentele veranderingen niet geheel passen in het systeem van de administratieve organisatie.

Samenvattend kan derhalve worden vastgesteld, dat er meerdere endogene en exogene krachten werken, die het continu aanpassen van de administratieve organisatie aan gewijzigde omstandigheden in de weg staan. Daardoor wordt deze organisatie van haar optimum afgevoerd.

In het kader van het probleem, dat aan de orde is, n.l. de bewaking van de administratieve organisatie, dienen nu twee facetten te worden onderscheiden.

In de eerste plaats moet er op worden toegezien dat de noodzakelijke partiële en incidentele aanpassing van de administratieve organisatie als neerslag van gewijzigde omstandigheden op korte termijn en op adequate wijze plaats vindt.

In de tweede plaats dient op langere termijn b.v. om de 3 of 5 jaar systematisch te worden onderzocht of en zo ja in hoeverre de partiële en incidentele aanpassingen het optimum van de administratieve organisatie hebben aangetast. In dit verband zou kunnen worden gesproken van de noodzaak van een periodieke doorlichting van de gehele administratieve organisatie.

Als op grond van het vorenstaande vaststaat dat de ontwikkeling van de administratieve organisatie op korte termijn in haar partiële en incidentele aanpassingen aan de dynamiek van het bedrijfsgebeuren en op lange termijn in haar benadering - of zo men wil - in haar verwijdering van het gewenste optimum moet worden bewaakt, doet zich de vraag voor aan wie deze taak van de bewaking der administratieve organisatie toevalt. Ter beantwoording van deze vraag zal allereerst moeten worden overwogen aan welke eisen de bewaker van de administratieve organisatie moet voldoen.

Het zal iemand moeten zijn, die van nabij het functioneren van de administratie volgt. Veelal zijn het immers details, die het spoor van een afwijking aanwijzen. Bijvoorbeeld niet ingevulde vakjes of kolommen op formulieren en in boeken, achterstand in het werk op bepaalde afdelingen e.d.

Voorts zal deze functionaris de eisen moeten kennen, waaraan de administratie als waarnemings- en controlemiddel moet voldoen.

Voorzover de administratie dient om het uitvoerend werk in het produk-

tieproces te sturen, zal het noodzakelijk zijn dat degene, die verantwoordelijk is voor een zo gering mogelijke discrepantie tussen optimale en feitelijke structuur van de administratieve organisatie, weet welke eisen aan dat sturen worden gesteld. Wat moet gestuurd worden, wat kan gestuurd worden, waar moet men aan een strenge regel vasthouden en waar zullen incidenteel afwijkingen voorkomen? Hij, die hier moet ingrijpen, dient niet slechts de procedures in beginsel te kennen, doch moet zich ook een kwantitatief oordeel over bepaalde administratieve handelingen kunnen vormen.

Behalve bekendheid met de technische gang van zaken, zal hij, die verantwoordelijk is voor de controle op het optimaal functioneren van de administratieve organisatie, een goed inzicht moeten hebben in de problemen, die aan de leiding ter beslissing worden voorgelegd. Hij zal niet alleen moeten weten welke problemen dat zijn, resp. geweest zijn, maar zo mogelijk ook inzicht moeten hebben in de problemen, die aanstaande zijn. Hij zal moeten weten, welke gegevens noodzakelijk of gewenst zijn om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen en hoe de gegevens daartoe uit de administratie kunnen worden geput. Tenslotte zal hij zodanig deskundig moeten zijn, dat hij een inzicht heeft in de technische mogelijkheden op administratief gebied, niet alleen in theorie maar ook wat de praktische toepassing betreft.

Gesteld mag worden, dat slechts betrekkelijk weinig bedrijven over een functionaris beschikken, die aan al deze eisen voldoet. In deze bedrijven zal het dan bovendien deze functionaris veelal aan tijd ontbreken; tijd nodig voor de bewaking op korte termijn, tijd voor de periodieke doorlichting en vooral ook tijd om zich geregeld in het bedrijf te begeven en zich op de hoogte te stellen van de ontwikkeling van het produktieproces. En tenslotte zal het voor hem uiterst moeilijk zijn zich voldoende van zijn bedrijf te distantiëren.

De controlerende accountant echter beschikt over alle gewenste kwaliteiten. Hij kent het administratieve systeem, ook in zijn feitelijk functioneren. Hij kent de administratief-technische mogelijkheden. Hij kent de problemen, waarmee de leiding wordt geconfronteerd en hij kent ook de bedrijfseconomische en organisatorische eisen, die aan het gehele bedrijf worden gesteld. Bovendien is hij als externe functionaris in staat voldoende afstand van het bedrijf te bewaren zonder verstrikt te raken in de complicaties van de details van het dagelijks bedrijfsgebeuren.

De accountant is derhalve bij uitstek de administratief deskundige die kan optreden als de bewaker van de administratieve organisatie. En hij *kan* niet alleen als zodanig optreden, maar hij *moet dit ook* doen uit hoofde van zijn functie als controlerend accountant. De controle van de accountant dient immers mede te omvatten de beoordeling van de doelmatigheid van de organisatie in het algemeen en derhalve ook de optimale werking van de administratieve organisatie. Deze conclusie omtrent de taak van de accountant vloeit logisch voort uit de analyse, die *Limperg* heeft gegeven over de functie van de openbare accountant. *Limperg* stelt: „De behoefte schept de functie en de accountant is gehouden om die functie doeltreffend te vervullen; zijn taak is aldus primair door de behoefte bepaald. En die behoefte doet zich praktisch gelden in een norm, waarin op redelijke wijze de verwachtingen worden beperkt tot hetgeen de accountant technisch bij zorgvuldige en bekwaame vervulling der functie in staat is te doen”.¹⁾

Uit het vorenstaande is gebleken dat er behoefte bestaat aan bewa-

¹⁾ Prof. Th. Limperg Jr.: De functie van de accountant en de leer van het gewekte vertrouwen. Opgenomen in 25 Jaren M.A.B., pag. 155.

king van de administratieve organisatie. De accountant voldoet aan alle eisen voor een volkomen vervulling van de behoefte. Derhalve is hij gehouden in zijn controlerende functie op te treden als bewaker van de administratieve organisatie. De opdrachtgever verwacht dit ook van hem. Voldoet de accountant niet aan deze redelijke verwachting dan beschaamt hij het vertrouwen dat de opdrachtgever in hem stelt en brengt hij schade toe aan zijn functie. Met een en ander wil niet gezegd zijn, dat de accountant te allen tijde in staat moet zijn zelf de oplossing te geven van problemen, die zich bij de bewaking van de administratieve organisatie aan hem presenteren. Zo hij dit nodig oordeelt, kan de hulp van gespecialiseerde deskundigen worden ingeroepen. Essentiël is echter dat de accountant de problemen onderkent, hetgeen slechts mogelijk is als hij inderdaad in het kader van zijn functie de administratieve organisatie bewaakt.

Deze conclusie geldt zowel voor de bewaking van de administratieve organisatie op korte termijn in de hiervoren omschreven zin als voor de bewaking op lange termijn, de periodieke doorlichting.

De bewaking op korte termijn behoort, als de accountant zijn functie goed vervult, bij de normale jaarcontrole voldoende tot zijn recht te komen.

De bewaking op lange termijn, de doorlichting van de administratieve organisatie eens in de 3 à 5 jaar loopt echter kans te worden veronachtzaamd. Het daartoe noodzakelijke onderzoek ter bepaling van de optimale organisatie vereist een systematische integrale bestudering - tegen de achtergrond van het bedrijfsgebeuren - van de interne organisatie in het algemeen en de administratieve organisatie in het bijzonder welke niet in het kader van de normale jaarcontrole kan plaats vinden. Er is dus een bijzonder onderzoek nodig. Uiteraard roept een dergelijk onderzoek zijn eigen problematiek op. In het raam van dit artikel kan hierop niet nader worden ingegaan. Het was hier slechts de bedoeling om vast te stellen dat de bedrijfshuishoudingen behoefte hebben aan een periodieke integrale doorlichting van de administratieve organisatie ter vermindering van een ondoelmatige discrepantie tussen de optimale en de feitelijke organisatie, en dat de controlerende accountant gehouden is uit hoofde van zijn functie aan deze behoefte te voldoen.